

TRATAMENTOS PARA TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, DESAFIOS, E A BUSCA POR NOVAS ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA O MANEJO DA DOENÇA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 09/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10949297

Kedson Mateus da Silva Milhomem Melo¹, Victor Mayrink Braga Silva Lima², Bianca Mirian Garcia Martins Castro², Cleber Augusto Pessoa Antonioli², Emilio Dos Santos Lobo², Mariana de Araújo Sá², Dionei Alchaar Costa², Ruanderson das Chagas Rocha², Ygor Klauê da Silva Sousa², Josemara Costa Santos Marques²

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne ao transtornoafetivo bipolar, assim como os avanços tecnológicos que envolvem o mesmo e as perspectivas no que tange ao futuro do manejo da comorbidade com tratamentos alternativos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: MEDLINE via PubMed, Cocrahe, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Transtorno bipolar; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 10 publicações atenderam aos critérios de inclusão e

exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo. **Resultados:** Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos formalmente disseminados para o Transtorno afetivo bipolar possuem limitações, sendo um desafio em relação a esse tratamento, a presença de múltiplos efeitos colaterais presentes nos medicamentos psicotrópicos, assim, avanços tecnológicos como a utilização de terapias com Eletroconvulsoterapia, pode proporcionar contribuições importantes para enfrentar as repercussões da doença, que tem sido considerada cada vez mais presente na sociedade, sobretudo após o período pandêmico.

Conclusão: O seguinte estudo permitiu a reflexão acerca da necessidade de garantir tratamentos efetivos para o indivíduo com Transtorno afetivo bipolar, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevivência, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. o apoio psicológico e social é essencial no manejo desses indivíduos em estado de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Transtorno bipolar, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary

Objectives: To carry out an analysis of the management of bipolar affective disorder, as well as the technological advances that involve it and the perspectives regarding the future of the management of comorbidity with alternative treatments. **Methodology:** This is an integrative review of literature, carried out by searching for scientific publications indexed in the databases: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Bipolar disorder; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 10 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study.

Results: Given the findings extracted from the selected studies, it was noticed that the treatments formally disseminated for bipolar affective disorder have limitations, being a challenge in relation to this treatment, the presence of multiple side effects present in psychotropic medications, thus, technological advances such as the use of Electroconvulsive Therapy

therapies, can provide important contributions to face the repercussions of the disease, which has been considered increasingly present in society, especially after the pandemic period. **Conclusion:** The following study allowed reflection on the need to guarantee effective treatments for individuals with bipolar affective disorder, promoting improved quality of life and greater survival, using new medications and new technologies for this purpose. Psychological and social support is essential in managing these individuals in a state of vulnerability.

Keywords: Bipolar disorder, technological advances, treatment.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno bipolar (TB) é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por perturbações graves e flutuação do humor e consiste na sexta principal causa de incapacidade em todo o mundo. De acordo com a última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), transtornos bipolares e relacionados envolvem episódios afetivos de mania ou hipomania e depressão como sintomas clínicos primários juntamente com sintomas de déficit cognitivo, que juntos podem levar a uma redução geral da qualidade de vida (YOON S, et al., 2021).

As causas do transtorno bipolar ainda são desconhecidas, mas acredita-se que fatores genéticos, ambientais e biológicos possam estar envolvidos. O diagnóstico é feito com base nos sintomas relatados pelo paciente e em avaliações psiquiátricas (DE MOURA et al., 2021). Deste modo, é notório que o transtorno afetivo bipolar pode ter um amplo impacto, podendo acarretar consequências negativas em múltiplas áreas da vida do indivíduo acometido, dentre elas a vida social, familiar e laboral.

Cabe ressaltar ainda, que o Transtorno afetivo bipolar (TAB) apresenta dois subtipos principais, os quais se diferem pela gravidade e duração dos sintomas: o Tipo I, no qual há a maior frequência de episódios de mania, e o Tipo II, que se caracteriza por episódios de hipomania que duram um

curto período de tempo. No entanto, ambos possuem o estágio depressivo. No Tipo I, a alteração do humor tem como particularidade o fato de um episódio maníaco prevalente, que pode ser precedido ou sucedido de episódio hipomaníaco ou depressivo, que podem ter ainda manifestação de sintomas psicóticos. Já no tipo II, o seu aspecto específico é uma recorrência maior de episódios depressivos e pelo menos um episódio hipomaníaco, sem apresentar quadros maníacos ou sincronidade dos fenômenos opostos de humor. Há ainda outras classificações, a destacar as “características mistas”, em que o paciente apresenta sintomas maníacos e depressivos simultaneamente - e o “Transtorno Ciclotímico”, no qual há períodos de hipomania e depressão intercalados ao longo do tempo (VIEIRA et al,2022).

Hodiernamente, tratamento com medicações psicotrópicas, como Carbonato de Lítio, em associação com psicoterapia, acompanhamento nutricional e atividade física apresentam-se como o tratamento de primeira linha, com alta eficácia, para o manejo da doença (LIMA,2023).Entretanto, nem todos os pacientes portadores de Transtorno de afetivo bipolar ao estabelecerem tratamento, obtém melhora das atividades cotidianas, sendo assim, necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer diretrizes de tratamentos mais eficazes a fim de pormenorizar as intempéries geradas pela não eficácia das terapêuticas vigentes.

Diante dos fatos, é notório que diante da alta incidência de casos a nível global, a fim de promover melhora da saúde mental dos indivíduos com TAB em quadros mais severos podem ser utilizadas as classes dos medicamentos benzodiazepínicos (BDZs) e barbitúricos, todavia, os BDZs são os mais utilizados pois possuem uma menor taxa de intoxicação (NUNES & BASTOS, 2016).

2 Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios presentes no tratamento do Transtorno afetivo bipolar e a influência dos avanços no que concerne ao tratamento da doença com o fito de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil);Portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Dezembro de 2023 e Março de 2024, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2021 a 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática,com artigos que contemplassem as palavras-chave: Transtorno bipolar,avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem o Transtorno afetivo bipolar de forma geral, bem como a correlação com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já preconizados.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Bipolar affective disorder”) AND (“technologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2021 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2021 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.3, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3 Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=5.305),

Cochrane (n=287), Lilacs (n=87), SciELO (n=8.642) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=2),totalizando 14.325 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=250), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=179).Posteriormente, a leitura na íntegra de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=2.134). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 10 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses(PRISMA) (MOHER et al.,2009).As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=6), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise de maneira crítica e segmentados por meio de quadros.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Vieira,2022	Estudo qualitativo	Revisar sistematicamente as opções farmacológicas	O lítio é a droga de primeira linha, considerada padrão ouro para tratamento do TAB. A depender do caso, pode-se

		<p>cas e as principais intervenções da área psicossocial para o tratamento eficaz de pacientes portadores de transtorno afetivo bipolar (TAB), relacionando a importância da adesão contínua do paciente ao tratamento.</p>	<p>associar o lítio a outros medicamentos, tais como os antipsicóticos de segunda geração. Apesar de muito avançada, a terapia farmacológica no TAB ainda apresenta limitações uma vez que a adesão dos pacientes é precária.</p>
Porto,2023	Estudo qualitativo	<p>Analisar as características do Transtorno Bipolar (TB).</p>	<p>O transtorno bipolar é uma doença mental crônica com ônus significativo para o indivíduo, sociedade e sistema de saúde. Este transtorno é, muitas vezes, comórbido com uso de drogas, transtornos de ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,</p>

			<p>aumentando o risco de suicídio. Nesse contexto, é ideal que seja tratada por uma equipe multidisciplinar com tratamento farmacológico e psicoterapia adjuvante. A terapêutica medicamentosa de primeira linha é o lítio.</p>
Alves,2023	Estudo qualitativo	<p>Compreender o comportamento dos processos neurais e a relação de atuação com os aspectos emocionais e mentais.</p>	<p>Fica evidenciado que o transtorno bipolar acaba resultando em um processo de neuroinflamação, a qual possui relação direta com a manifestação da patologia, uma vez que muitos estudos e pesquisas estão sendo direcionados para entender de forma mais clara essa complexa interação desses fatores.</p>
Dos Santos Romero,2023	Estudo quantitativo	<p>Examinar diversos aspectos relacionados a essa doença, incluindo a carga, as bases biológicas,</p>	<p>A compreensão aprofundada das bases biológicas também contribui para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais direcionadas. Em última análise, este estudo reforça a necessidade contínua de pesquisa e</p>

		os sentimentos e estigmas associados, além das estratégias de tratamento.	intervenções eficazes para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pelo transtorno afetivo bipolar.
Dos Santos,2023	Estudo qualitativo	Investigar na literatura científica se há melhor tratamento para Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) ao comparar os antipsicóticos os lítios e quetiapina, além de entender mais sobre esses fármacos e suas ações na doença supracitada.	Não houve consenso entre as literaturas em qual fármaco é superior ao tratamento do transtorno afetivo bipolar (TAB), se lítio ou quetiapina, os dois fármacos fazem parte do tratamento tendo vantagens e desvantagens, enfrentando, os efeitos colaterais da quetiapina tem um peso maior na não adesão ao tratamento por parte dos pacientes.
Mendonça,2021	Estudo quantitativo	Revisar evidências atuais	Apesar dos efeitos benéficos, a ECT não está isenta de colaterais. Mais

		<p>acerca da aplicação e dos benefícios da Eletroconvulsoterapia (ECT) em pacientes com transtorno afetivo bipolar.</p>	<p>estudos devem ser propostos para elaboração de diretrizes mais assertivas sobre o tema.</p>
<p>De Melo Silva,2022</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Discutir a relação direta e as interferências da cronobiologia no Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), enfatizando as alterações circadianas de seus portadores, assim como a necessidade</p>	<p>No caso da saúde mental e da psiquiatria, especificamente do TAB, percebe-se uma influência sazonal e cíclica das variáveis circadianas, como do cortisol e outros hormônios, temperatura corporal, níveis de neutrófilos e outras células brancas que atuam diretamente no sistema imunológico, na fisiopatologia e história natural desta doença.</p>

		<p>da valorização dos conhecimentos cronobiológicos para um tratamento global e baseado em evidências.</p>	
Torres,2023	Estudo misto	Compreender as dificuldades e limitações durante o tratamento de pacientes portadores de TAB e a continuidade no tratamento.	<p>Mais de 40% já abandonou o tratamento, pelo menos, uma vez. Circunstâncias como menor escolaridade e, consequentemente, menor acesso às informações e déficit cognitivo foram levados em conta como</p>

fator para abandono de tratamento. Além disso, piores condições socioeconômicas e negligência com a saúde mental também foram relacionadas. Por fim, conclui-se que a coleta de dados para esse importante estudo foi dificultada por alguns fatores, tendo em vista o número abaixo do esperado para a amostra, não

			aceitação do diagnóstico de TAB e falta de interesse dos pacientes em participar da pesquisa.
Costa,2021	Estudo misto	Evidenciar a influência dos aspectos subjetivos na adesão ao tratamento do transtorno bipolar.	A influência dos aspectos subjetivos na adesão ao tratamento foi associada às atitudes resultantes das percepções do sujeito sobre o transtorno e o tratamento e as atitudes por influência de pessoas

próximas.
Aponta-se para a ocorrência de atitudes negativas em ambas as esferas, tendo a má adesão ao tratamento como desfecho. Na esfera da percepção do sujeito, evidenciam-se: presença de comportamentos intencionais e não intencionais; percepção de consequências; medo dos efeitos colaterais; sentimentos negativos; falta de compreensão

			o sobre o transtorno e negação do diagnóstico.
De Almeida,2023	Estudo qualitativo	Realizar um estudo acerca do transtorno bipolar permeando sobre suas características, diagnóstico diferencial e tratamento medicamentoso e psicoterápico.	O tratamento envolve medicações estabilizadas do humor, psicoterapias, especialmente cognitivo-comportamentais, e psicoeducação.

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas farmacológicas de tratamento que se mostraram eficientes no manejo do estado de TAB, dentre eles é possível listar a utilização de Eletroconvulsoterapia, tendo em vista a intrínseca correlação, entre a utilização de tal medida com a melhora dos quadros bipolares, bem como a melhora do sono, minorando sintomas de insônia e por conseguinte, agindo no estado de relaxamento do paciente. Tal medida se apresenta como alternativa aos psicotrópicos tradicionais para tratamento de quadros bipolares, tendo maior efetividade em estágio leves de comorbidade, a fim de melhorar a adesão do paciente que possui má adesão às medidas de tratamento tradicionais como o Carbonato de Lítio.

Além disso, a ECT se apresenta como uma alternativa de bom custo benefício custo em comparação aos psicofármacos para o tratamento de transtornos ansiosos, tendo também a vista a menor quantidade de efeitos colaterais proporcionados. Entretanto, ainda é pouco disseminada a utilização de tais medidas tendo em vista a necessidade de mais estudos acerca da mesma. Reiterando Da Silva, 2020, que cita em sua pesquisa realizada com universitários da área da saúde que mesmo no ambiente acadêmico nota-se que 38,9% dos universitários não possuem conhecimento sobre as terapias alternativas para a comorbidade.

De modo a gerar melhora significativa nos pacientes com TAB, o manejo com a associação de psicoterapia, promovendo ótima resposta quando associada ao tratamento farmacológico ou a ECT.

Desse modo, é importante salientar que apesar de o Transtorno afetivo bipolar possuir tratamentos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela comorbidade, dentre os tratamentos preconizados a utilização de Antipsicóticos, sobretudo o Carbonato de Lítio assim como a Quetiapina são amplamente aceitos; Como é citado por Torres, 2023; Citando em seu estudo, cerca de 40% dos pacientes que utilizam Carbonato de Lítio abandonam o tratamento, deste modo, não respondendo como esperado ao tratamento, assim, novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença, dentre estas opções a ECT.

4 Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento do transtorno afetivo bipolar e estratégias de enfrentamento, assim como opções alternativas de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como uso de terapias como a Eletroconvulsoterapia para estabelecer o manejo do Transtorno afetivo bipolar podem oferecer importantes contribuições para o enfrentamento das repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade global. Observa-se que as intempéries ressaltadas por este estudo foram, sobretudo, limitações quanto ao uso de antipsicóticos, apesar de serem medicações de boa tolerância, estão associados a uma multiplicidade de efeitos colaterais como: boca seca, retenção urinária, queda de pressão, constipação intestinal, bem como ganho de peso; Divergências quanto à adesão do tratamento, limitação quanto aos estudos acerca da temática que por conseguinte geram dificuldades no tratamento da doença e podem ocasionar o abandono do tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais tratamentos.

Diante disso, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da TAB, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade, no qual esses sintomas e podem ser aumentados ou minorados através da adesão ou não ao tratamento, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de comorbidade. Assim, salienta-se, que as ações quando aplicadas associadas às novas tecnologias, podem auxiliar e trazer grandes benefícios à população, minorando os problemas associados ao tratamento da doença, além de atuar na prevenção de efeitos adversos e melhorar a aceitação ao tratamento da comorbidade em questão. Vale ressaltar que, embora o tratamento do Transtorno afetivo bipolar seja desafiador aos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, múltiplos novos estudos tem sido realizados de forma a instituir de forma gradual melhores intervenções para o manejo de pacientes com Transtorno bipolar.

Referências

YOON S, et al. Altered functional activity in bipolar disorder: A comprehensive review from a large-scale network perspective. *Brain Behav*, 2021; 11(1): e01953.

DE MOURA, Mateus Teixeira et al. Avaliação de pacientes com transtorno afetivo bipolar baseada na Escala de Disfunções Cognitivas no Transtorno Bipolar (COBRA). *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 6, p. e7496-e7496, 2021.

VIEIRA, Ana Carolina Lima et al. Tratamento e acompanhamento de pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar: Treatment and follow-up of patients with Bipolar Affective Disorder. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 5, p. 18679-18689, 2022.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi:

LIMA, Victor Mayrink Braga Silva, Bianca Mirian Garcia Martins Castro, Ana Alice de Araújo Scherer, Lais Mendes Lago, Leticia Bastos De Sousa, Antônio Frivaldo Marinho Neto, Francilene Nunes Oliveira de Melo, Ana Júlia da Cruz Morais, Sindy Maria Menezes Dourado, & Antônio Silva Machado. (2023). TRATAMENTOS PARA DOENÇA DE PARKINSON, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS. *Revistaft*, 27(122), 04. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7996204>.

NUNES, B. S. & BASTOS, F. M. (2016). Efeitos colaterais atribuídos ao uso indevido e prolongado de benzodiazepínicos. *Saúde e Ciência em ação – Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde*, 3(1), 71-82.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and

meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

PORTO, Eluíza Ramos Silva Nogueira et al. Uma abordagem geral do transtorno bipolar. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 23, n. 5, p. e12829-e12829, 2023.

ALVES, Maria Paula Pereira et al. Neurobiologia e Multifatoriedade do Cérebro com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 6521-6546, 2023.

DOS SANTOS, Lisiane Silveira et al. Lítio versus quetiapina no transtorno afetivo bipolar. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 23, n. 9, p. e13662-e13662, 2023.

MENDONÇA, Matheus Jannuzzi Moreira et al. Eletroconvulsoterapia em pacientes com transtorno afetivo bipolar: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 11, p. e9229-e9229, 2021.

DE MELO SILVA, Breno Márcio Bottino et al. Cronobiologia do transtorno afetivo bipolar: uma revisão narrativa. **Debates em Psiquiatria**, v. 12, p. 1-22, 2022.

TORRES, Victória Maria Farias et al. Os impasses na continuidade no tratamento do paciente com Transtorno Afetivo Bipolar. 2023.

COSTA, Kaliano Márcio de Queiroz; GÓES, Rachel Medeiros de; MORAIS, Maria Mabel Nunes de. A influência dos aspectos subjetivos na adesão ao tratamento do transtorno bipolar: uma revisão sistemática. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 70, p. 330-337, 2021.

DA SILVA, Alana Luisa Sampaio et al. Uso de plantas medicinais no tratamento de ansiedade no ambiente acadêmico. 2020.

¹Médico pela Universidade Ceuma Campus Imperatriz – Imperatriz-MA,
²Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma Campus Imperatriz
– Imperatriz-MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!